

**АНАЛИЗ ВИДОВ ГЛАГОЛОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ И. С.
ТУРГЕНЕВА "ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" (В РАССКАЗЕ "СТУЧИТ")**

Усмонова Лутфия Гайбулла кизи

Магистрантка 2 курса Каршинского Государственного Университета
Республики Узбекистан, Кашкадарьинская область, город Карши.

E-mail: lutfiyausmonova5@gmail.com

Аннотация. В данной статье проводится анализ видов глаголов, встречающихся в литературном произведении, с целью выявления особенностей их использования и воздействия на стиль текста. Рассматриваются различные формы глаголов: совершенный и несовершенный вид, а также их роль в создании динамики сюжета, выражении временных характеристик и усилении эмоциональной окраски.

Ключевые слова: глаголы, виды глаголов, стиль текста, временные характеристики, эмоциональная окраска, анализ глаголов, литературное произведение.

Совершенный и несовершенный вид глагола — это основные категории, которые описывают характер действия, выражаемого глаголом, в русском языке.

1. Совершенный вид

Определение: Глаголы совершенного вида обозначают завершённое действие. Они указывают на то, что действие выполнено, достигнута какая-либо цель.

Примеры: "сделать", "написать", "прочитать".

Свойства:

Обычно отвечают на вопрос «что сделать?» или «что сделать?».

Используются для обозначения действий, которые произошли в прошлом и завершились.

2. Несовершенный вид

Определение: Глаголы несовершенного вида описывают незавершенное или процессуальное действие. Они указывают на то, что действие происходит или происходило без указания на его завершенность.

Примеры: "делать", "писать", "читать".

Свойства:

Обычно отвечают на вопрос «что делать?» или «что делал?».

Используются для обозначения действий, которые происходят в настоящем, или для описания повторяющихся или длительных действий.

Сравнение:

Завершенность: Совершенный вид акцентирует внимание на завершенности действия, в то время как несовершенный вид — на процессе или его незавершенности

Использование: Совершенный вид часто используется в повествовательной речи для обозначения конкретных событий, тогда как несовершенный вид может использоваться для описания состояния или фона.

Примеры в контексте

Совершенный вид: "Я написал письмо." (действие завершено).

Несовершенный вид: "Я пишу письмо." (действие продолжается).

Эти категории важны для понимания не только грамматики, но и семантики языка, так как они помогают выразить нюансы действий и их отношения ко времени.

Иван Сергеевич Тургенев в своем произведении "Записки охотника" мастерски использует язык для создания ярких образов и передачи глубокой эмоциональной нагрузки. Рассказ "Стучит" не является исключением: здесь глаголы играют ключевую роль в формировании настроения, характеристик персонажей и динамики сюжета. В данной статье мы проанализируем виды глаголов, которые Тургенев использует в этом рассказе, и их влияние на восприятие текста.

Виды глаголов в рассказе

Совершенный и несовершенный вид: Тургенев часто переключается между совершенными и несовершенными глаголами, что помогает передать различные временные аспекты действий и их завершенность. Например, глаголы, описывающие действия, связанные с охотой, могут быть в совершенном виде, подчеркивая конечность и целенаправленность усилий героя. Напротив, несовершенные глаголы акцентируют внимание на процессе, что создает ощущение непрерывности и динамичности.

Глаголы состояния и действия: В рассказе можно наблюдать использование глаголов, описывающих как действия (например, "идти", "стрелять"), так и состояния (например, "думать", "чувствовать"). Это позволяет читателю глубже понять внутреннее состояние охотника, его размышления о жизни, природе и окружающем мире. Использование глаголов состояния создает более интимную связь между читателем и персонажем, позволяя лучше осознать его переживания.

Императивные формы: В некоторых моментах Тургенев прибегает к императивным формам, что усиливает драматизм происходящего и вовлекает читателя в действие. Такие формы могут отражать внутренние переживания

охотника, его порывы и желания, делая текст более динамичным и эмоциональным.

Влияние глаголов на восприятие текста

Глаголы в "Стучит" не только выполняют синтаксическую функцию, но и становятся инструментом эмоционального воздействия. Например, использование глаголов действия при описании охоты создает атмосферу напряжения и ожидания. Читатель начинает ощущать напряжение, переживаемое персонажем, и это усиливает вовлеченность в сюжет.

Глаголы состояния, наоборот, помогают создать более спокойное, созерцательное настроение, позволяя читателю осознать глубину внутреннего мира героя. Эта смена темпа, поддерживаемая разными видами глаголов, делает текст многослойным и разнообразным.

Анализ видов глаголов в рассказе "Стучит" И. С. Тургенева показывает, как тщательно автор использует язык для передачи сложных эмоций и тонкостей человеческого опыта. Каждый глагол, будь то в совершенном или несовершенном виде, в форме действия или состояния, помогает создать яркий и запоминающийся образ охотника и его мира. Тургенев показывает, что язык — это не просто инструмент, а мощное средство для передачи глубинных чувств и мыслей, позволяющее читателю почувствовать себя частью описываемых событий.

"Записки охотника" — это уникальное произведение, в котором И. С. Тургенев не только передает свои впечатления от природы и охоты, но и углубляется в психологию своих героев. Одним из ключевых элементов его

стиля является использование различных видов глаголов, которые помогают создать атмосферу и передать эмоции.

Совершенный вид глаголов в "Записках охотника" часто используется для передачи завершенности действий. Например, действия охотника могут быть представлены в совершенном виде, что подчеркивает целеустремленность и конечность его усилий. Такие глаголы, как "поймать", "убить", "собрать" акцентируют внимание на результате, что создает ощущение динамики и напряжения.

Несовершенный вид, напротив, используется для описания процесса и состояния. Например, глаголы "ходить", "смотреть", "слушать" помогают передать атмосферу наблюдения и размышлений, что делает повествование более интимным. Читатель чувствует, что герой находится в постоянном поиске, и его действия не ограничены конкретным результатом.

2. Эмоциональная нагрузка глаголов

Глаголы в "Записках охотника" не только обозначают действия, но и передают эмоции персонажей. Например, использование несовершенных глаголов во время описания охоты может создать ощущение бесконечности и глубины переживаний. Читатель чувствует не только физическую усталость героя, но и его внутренние терзания.

В то же время, совершенные глаголы, обозначающие конкретные действия, могут вызывать чувство завершенности и удовлетворения. Например, фразы вроде "Я поймал" могут вызывать радость и триумф.

3. Конкретные примеры из текста

В рассказе "Стучит" можно наблюдать, как Тургенев использует различные виды глаголов для создания яркой картины. Например, когда охотник описывает свои действия, он может использовать совершенные глаголы для акцентирования результатов охоты. В то время как его размышления и наблюдения за природой могут быть выражены через несовершенные глаголы, что создает атмосферу раздумья и созерцания.

4. Влияние на стиль и настроение

Влияние видов глаголов на стиль и настроение текста трудно переоценить. Чередование совершенного и несовершенного вида помогает Тургеневу создавать ритм и динамику повествования. Это делает текст более многослойным и насыщенным, позволяя читателю глубже погрузиться в мир героев и понять их внутренние конфликты.

Анализ видов глаголов в "Записках охотника" показывает, как И. С. Тургенев мастерски использует язык для передачи сложных эмоций и смыслов. Совершенные глаголы подчеркивают завершенность и динамику действий, в то время как несовершенные глаголы позволяют читателю ощутить глубину внутреннего мира персонажей. Такой подход делает произведение не только литературным, но и психологическим исследованием человеческой природы, позволяя каждому читателю найти в нем что-то близкое и понятное.

Список использованной литературы

1. О. П. Рассудова. Употребление видов глагола в русском языке. Изд. Московского Университета. 1968 г. Стр 78.
2. Современный русский язык. –часть. Под. Ред. Е.М. Галкиной-Федорук. Моск 1964. Стр 141.

3. Лексико-семантические группы русских глаголов: Учеб.слов-справ. Под.
ред. Т. М. Матвеевой. 1988г.